

JAHONDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI

Axmedov Sayfullo Normatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Har qanday mamlakat uchun suv resurslari strategik ahamiyatga ega, chunki suv resurslarining holati ko'p jihatdan sifatini belgilaydi odamlarning hayoti. Suv resurslarining mavjudligi mamlakat iqtisodiyotiga ham, uning xavfsizligi darajasiga ham bevosita ta'sir qiladi.

Yoxannesburgdagi Butunjahon sammiti (2002), Uchinchi Jahon suv forumi (2003), shuningdek, Yevropa Ittifoqi tomonidan taklif etilgan "Suv tashabbusi" hujjatlari ko'rsatganidek, jahon hamjamiyatining e'tibori tobora ortib borayotgan muammolarga qaratilmoqda. suv resurslaridan sifatli va oqilona foydalanish. Shunday qilib, 2003 yil Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Toza suv yili deb e'lon qilindi. Barqarorlik tizimida rivojlanish suv va suv ekotizimlariga berilgan. 1997 yil iyun oyida BMT Bosh Assambleyasining XIX maxsus sessiyasida 21-kun tartibini yanada amalga oshirish bo'yicha Harakatlar dasturi qabul qilindi, unda suv ekotizimlarini muhofaza qilishni kompleks boshqarish sohasidagi siyosat va dasturlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti suvni insonning asosiy ehtiyojlarini qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qashshoqlikni tugatish va ekotizimlarni himoya qilish uchun muhim ijtimoiy va iqtisodiy ne'mat sifatida tan olishga chaqiradi.[20]

Eng muhim inson resurslari suv bo'lib, u eng muhim vazifalarni - ichimlik, sanitariya-gigiyena ehtiyojlarini qondirish, oziq-ovqat, sanoat, energiya ishlab chiqarish va boshqalarni ta'minlaydi. Aholi va sanoatning ko'payishi, ekologik va antropogen omillar butun dunyoda suv tanqisligiga olib keladi. Suv resurslarining etishmasligi muammosi butun dunyoda global muammolardan biridir. Yer yuzasi 70,8% suv bilan qoplangan, ammo uning faqat 2,5% yangi. Tabiiy suv resurslari qayta tiklanadigan, ammo cheklangan va tashqi ta'sirlarga juda zaif. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, dunyo aholisining deyarli 1/5 qismi suv ta'minoti kam bo'lgan hududlarda yashaydi. Hududlarning 60% ga yaqini chuchuk suvdan foydalanish imkoniyati cheklangan, bu esa sanoat, maishiy va qishloq xo'jaligida muammolarni keltirib chiqaradi [3,4,5].

Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) prognozlariga ko'ra, 2030 yilga kelib, taxminan 3,9 milliard kishi. suv ta'sirini boshdan kechiradi va 2050 yilga borib bu raqam dunyo aholisining 2/3 qismiga etadi. Biroq, suv tanqisligi muammosi bilan bir qatorda uning sifati muammosi ham bor. Bu, ayniqsa, aholi zich joylashgan hududlar va yirik sanoat korxonalarini va qishloq xo'jaligi komplekslari hududlari uchun to'g'ri keladi [1, 2]. Tabiiy suvlarni tayyorlash jarayonida yuzaga keladigan masalalar M. G. Jurba, S. N. Linevich, L. N. Fesenko, I. G. Ushakova, A. S. Kopilov va boshqa ko'plab mutaxassislarining ishlarida keng yoritilgan [6,7,8].

Ko'pgina qurg'oqchil hududlarda chuchuk suv omborlari kam bo'lgani uchun nafaqat aholini suv bilan ta'minlash, balki tuproqni sug'orishda ham muammolar mavjud. Ushbu maqsadlar uchun tuzsizlangan dengiz suvidan foydalanish imkoniyati tufayli ularni hal qilish mumkin edi. Yerdan bunday suvning katta zahiralari mavjud, ammo tuz miqdori yuqori

bo'lganligi sababli uni maishiy ehtiyojlar uchun ishlatib bo'lmaydi. Ko'pgina davlatlar, shu jumladan Rossiya, dengiz suvlari yaqinida joylashgan hududlarda qurg'oqchilik muammolarini engishga yordam beradigan sho'r suv manbalarini tuzsizlantirish yo'llarini qidirmoqda. Ichimlik va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun dengiz suvini tuzsizlantirish texnologiyalari O. V. Mosin, M. M. Agamaliyev, I. V. Nikolenko, R. X. Xamizov va boshqalar tomonidan batafsil ko'rib chiqilgan [9,10,11].

Yerdagi suv zahiralari juda katta, lekin u asosan okeanlarning sho'r suvidir. Jahon suv resurslarining taqsimlanishi diagramma shaklida 1-jadvalda keltirilgan [12]. Suv resurslarining notekis taqsimlanishi qit'alar, mamlakatlar va iqlim zonalari bo'yicha kuzatiladi.

1-jadval

Suv resurslarining kontinental hajmi [3]

Qit'a	1 km ² uchun suv ta'minoti m ³ /yil	Qayta tiklanadigan manbalar (daryo oqimi)	
		km ³ /yil	%
Janubiy Afrika	654000	11800	26,4
Osiyo	332000	14400	32,3
Yevropa	306000	3210	7,2
Avstraliya va Okeaniya	267000	2400	5,4
Shimoliy Amerika	239000	8200	18,4
Afrika	153000	4600	10,3

Chuchuk suv etishmasligi, ayniqsa, sanoati rivojlangan mamlakatlarda keskin. Masalan, Yaponiya va AQShda maishiy ehtiyojlar, sanoat va qishloq xo'jaligi uchun iste'mol qilinadigan suv hajmi mavjud resurslardan sezilarli darajada oshadi. Shuningdek, Isroil va Quvaytda chuchuk suv zaxiralari ularning iste'moliga mos kelmaydi, bundan tashqari, bu mamlakatlar yog'ingarchilik darajasi bilan cheklangan.

Foydalanilgan daryo oqimining hajmi 2% dan oshmaydi, chuchuk er usti suv manbalaridan suv iste'moli taxminan 65% ni, er ostidan - 32% dan kam, dengiz suvi atigi 5% ishlatiladi. Yillik suv olish hajmi taxminan 60–65 km³ bo'lib, uning 50% dan ortig'i sanoatga, 20% ga yaqini maishiy ehtiyojlarga, 13%i qishloq xo'jaligida suv iste'moliga va 6%ga yaqini boshqa ehtiyojlarga yo'naltiriladi [3,13]. Dengiz suvidan maishiy maqsadlarda foydalanish mumkin emas, chunki minerallar ko'p bo'lib, ular tanadan ichilgan miqdordan ko'proq suvni olib tashlashni talab qiladi. Biroq, tuzsizlantirishdan so'ng, bunday suvdan ichimlik maqsadlarida foydalanish mumkin. Suvni sho'rlashning zamonaviy texnologiyalari va usullaridan foydalanish suv resurslari yetishmasligi muammosini hal qiladi. Ichimlik suvi sifatini yaxshilashga faqat kimyoviy tozalash, keyin cho'ktirish va filtrlash asosidagi an'anaviy texnologiyalar yordamida erishib bo'lmaydi. Shuningdek, tuzsizlangan suvni toza deb hisoblash mumkin emas, chunki u turli xil tarkibiy qismlarni saqlaydi, ularning zichligi uni qo'llash sohasini belgilaydi [6,14].

Tuzsizlantirish uskunasi tanlash suvdagi tuzning boshlang'ich tarkibiga, maqsadi va kerakli hajmiga, shuningdek tuzsizlantirishdan keyin kerakli suv parametrlariga bog'liq. Suv iste'molining turli maqsadlari uchun sho'rlanish qiymati har xil. Shunday qilib, masalan, ichimlik suvi uchun, SanPiN 2.1.4.1074-011 ga binoan, tuzlarning maksimal konsentratsiyasi (MPC) (mineralizatsiya) 1000 mg / l ni tashkil qiladi, bu 1 kg moddaga grammdagi quruq tuzlarning massasini bildiradi. Suyuqlikning birlik hajmidagi tuzlarning konsentratsiyasi dengizga qarab sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Misol uchun, Qora, Kaspiy va Azov dengizlari biroz sho'rlangan. Jahon okeanining o'rtacha sho'rligi 35 g/kg. Dengiz suvida natriy xlorid (NaCl), oddiy tuzdan tashqari, boshqa bir qator kimyoviy elementlar (50 dan ortiq) mavjud bo'lib, ularning ba'zilari minerallar va mikroelementlar shaklida taqdim etiladi [15]. Tuzsizlantirish usulini tanlash, birinchi navbatda, manba suvining sifati, shuningdek, tozalangan suv sifatiga qo'yiladigan talablar, zavodning ishlashi va texnik-iqtisodiy hisob-kitoblar bilan belgilanadi [16]. Bundan tashqari, o'rnatishni tanlashning iqtisodiy samaradorligini va loyqalik, rang, hid, pH, qattqlik, quruq qoldiq, ion miqdori, radioaktivlik va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha qo'shimcha suv tozalashga bo'lgan ehtiyojni hisobga olish kerak. bakterial ifloslanish va boshqalar.

Membran texnologiyalariga makrofiltratsiya, ultrafiltratsiya, nanofiltratsiya va teskari osmos jarayonlari kiradi. Makrofiltratsiya membranalari nozik suspenziyalar va kolloid zarralarni saqlashga imkon beradi. Ultrafiltratsiya membranalari katta organik molekulalarni, viruslar va bakteriyalarni, kolloid zarralarni olib tashlaydi, erigan tuzlar uzoqqa cho'zilmaydi. Nanofiltratsiya membranalari organik birikmalarni (molekulyar og'irligi 300 g/mol dan yuqori) saqlaydi, membraning tuzilishiga qarab, ular tuzlarning 15 dan 90% gacha o'tadi. Teskari osmos membranalari eng kichik teshiklarga ega bo'lib, ular bakteriya va viruslarni, organik va barcha erigan moddalarning taxminan 98% ni, shuningdek, erigan tuzlarning ko'p qismini ushlab turishga imkon beradi [7, 15, 17]. Membran jarayonlarining printsiplari - manba suvining bosim ostida yarim o'tkazuvchan membranadan o'tishi, buning natijasida manba suvi tozalangan suv (filtrat) va konsentrlangan eritma (konsentrat) ga bo'linadi. Membran texnologiyalarining asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat: suvni tozalashning yuqori samaradorligi, kam energiya xarajatlari, ekologik xavfsizlik, foydalanish qulayligi, uzoq xizmat muddati (membranalarni to'g'ri va o'z vaqtida yuvish bilan). Kamchiliklarga uskunaning yuqori narxi, uni ishlatish, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, shuningdek, yuqori energiya sarfi kiradi.[20]

Teskari osmosning afzalliklari quyidagilardan iborat: suvni yuqori darajada tozalash (taxminan 99%), kam quvvat sarfi, reagentlarni tejash, suvni tozalash jarayonida hosil bo'lgan chiqindilar qo'shimcha tozalashni talab qilmaydi. Asosiy kamchilik - membranalil filtrlarning yuqori narxi. Bundan tashqari, teskari osmoz membranalari ko'plab ifloslantiruvchi moddalarga sezgir, tizimning samaradorligi uchun suvni dastlabki tozalash kerak [7, 14].

Ion almashinadigan filtrlar yordamida suvni tozalash usuli suvni tuzsizlantirish uchun ion almashinadigan qatronlar (ion almashinuvchilar) dan foydalanishga asoslangan. Ion almashinadigan filtrlardan foydalanganda ion almashinadigan qatron barcha ionlarni ushlab turadi va ular bilan to'yingan bo'ladi. Filtrlar ishlash va regeneratsiya jarayonini tartibga soluvchi boshqaruv bloklari yordamida boshqariladi [10]. O'rnatishdagi qatronlarni bitta filtr bilan to'liq almashtirish uning samaradorligi pasaygandan so'ng, suv parametrlari yomon tomonga o'zgarganda kerak bo'ladi. Ion almashinadigan filtrlarda suvni tozalashning

afzalligi suvni yuqori sifatga etkazish, shuningdek, teskari osmos va elektrodializ tizimlaridan bir necha baravar past bo'lgan ion almashinuv tizimlarining narxidir. Ushbu usulning asosiy kamchiligi shundaki, yuvish suvi atrof-muhitni ifloslantiradi, bundan tashqari, filtrni qayta tiklashdan keyin reagentlar va chiqindilarni yo'q qilish uchun katta xarajatlar talab etiladi. Elektrodeionizatsiya usuli ham ma'lum bo'lib, u oqimni elektr maydonidan o'tkazishga asoslangan membranani suvni tuzsizlantirishning samarali texnologiyasidir. Elektrodeionizatsiya qurilmasi uchta moduldan iborat: tozalangan suv birligi va ikkita sho'r suv birligi. Elektr toki ta'sirida suvda erigan moddalar qutblarga o'tadi va membranalarda qoladi. Manfiy zaryadlangan ionlar anodga, musbat zaryadlangan ionlar esa katodga boradi. Ushbu usul bilan tayyorlangan suv tibbiyot va mikroelektronikada foydalanish uchun etarli darajada tozalashga ega. Katta hajmdagi suvni elektrodeionlash usuli ancha energiya talab qiladi, bu esa uni keng qo'llashga to'sqinlik qiladi [10, 16].

Eng mashhur distillash texnologiyasi (an'anaviy yoki ko'p bosqichli) yuqori haroratda qaynatish va bug' hosil qilish uchun suvning xususiyatlariga asoslangan. Dengiz suvlarini distillash bilan tozalash orqali yangi resurslarning katta qismi olinadi. Usul kimyoviy moddalardan foydalanmasdan qo'llaniladi va ish paytida chiqarilgan issiqlik energiyasi turli maqsadlarda ishlatilishi mumkin. Dengiz suvini distillash jarayonining har qanday variantini amalga oshirishda xarajatlarning asosiy qismi issiqlik energiyasiga bo'lgan katta ehtiyojlar bilan bog'liq. Bundan tashqari, qayta ishlash jarayonida distillangan suv minerallarni yo'qotadi, kerakli kislotalilik va qattqlikka ega emas, bu esa uni ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun yaroqsiz holga keltiradi, u faqat sanoat maqsadlarida ishlatilishi mumkin. Gazgidrat usuli uglerod gazlarining ma'lum bosim va haroratda suv ishtirokida klatrat tipidagi birikmalar (gazgidratlar) hosil qilish qobiliyatiga asoslangan. Tuzli suv muzlatiladi, keyin gaz bilan ishlov beriladi, buning natijasida kristallar hosil bo'ladi, sho'r suvdan ajraladi, yuviladi, eritiladi va natijada toza chuchuk suv olinadi [16]. Dengiz suvini tuzsizlantirish uchun turli xil uskunalari, jumladan, quyosh energiyasi bilan ishlaydigan tuzsizlantirish qurilmalari qo'llaniladi. Ularga suv quyiladi, u quyosh issiqligi ta'sirida bug'ga aylanadi, korpusning devorlariga kondensatsiyalanadi va keyin qurilmaning pastki qismiga joylashadi. Janubiy hududlarda quyosh distillyatorlari faol qo'llaniladi, ularda dengiz suvi isitiladi va bug'lanadi. Qarama-qarshi usul ham mavjud, bunda sho'r suv muzlatiladi, so'ngra undan toza suv ajratiladi, chunki u tezroq muzlaydi [18, 19]. Ichimlik suvi ta'minoti maqsadlarida eng samarali va tejamkor usul dengiz va er osti suvlari yuqori sho'rlangan suv uchun ishlatiladigan teskari osmos texnologiyasidan foydalangan holda tuzsizlantirishdir. 20 atmgacha bo'lgan bosimda ishlaydigan an'anaviy teskari osmos qurilmalaridan farqli o'laroq, dengiz suvi uchun teskari osmos tuzsizlantiruvchi qurilmalarda 25-60 atm gacha bosim hosil bo'ladi. Membranalar tolali poliamid yoki tsellyuloza asetatdan tayyorlanadi. Membrananing xizmat qilish muddatini uzaytirish uchun cho'kma inhibitorlari qo'llaniladi, davriy kimyoviy yuvish amalga oshiriladi [14]. Teskari osmos tizimlarining ishlashi avtomatik bo'lib, uzoqroq ish vaqti va texnik xizmat ko'rsatishning to'xtab qolish muddatini qisqartiradi, bu esa mavjud suv tozalash inshootlariga qaraganda yuqori unumdorlik va ishonchlikka olib keladi. Teskari osmos texnologiyasi, ayniqsa, kichik ichimlik suvi tizimlarining kichik qurilmalarida qo'llanilganda, termal tuzsizlantirish usullariga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega. Teskari osmosli qurilmalardan foydalanish iste'mol qilinadigan elektr energiyasining bir vattiga ichimlik suvi chiqishi shaklida hosildorlikni sezilarli darajada oshiradi. Teskari osmos - bu

yuqori unumdorlik, energiya samaradorligi va nisbatan arzon narxlardagi kombinatsiyani ta'minlovchi texnologiya. Suvni tuzsizlantirish bo'yicha har qanday texnik yechim suvni tozalash jarayonida hosil bo'lgan konsentratni (sho'r) utilizatsiya qilish muammosi bilan bog'liq. Konsentratning sho'rlanish darajasi dastlabki (dengiz) suvidan 1,6-2 baravar yuqori, bundan tashqari uning tarkibida natriy gipoxlorit, temir xlorid, alyuminiy xlorid, natriy gidrosulfit, sulfat, xlorid kislotalar kabi yuqori konsentratsiyali turli xil kimyoviy moddalar mavjud. va boshqa birikmalar, shuningdek ularning parchalanish mahsulotlari. [7]

Konsentratning ruxsat etilgan darajadan oshib ketgan yuqori minerallasuvi tozalash inshootlarida oqava suvlarni biologik tozalashga imkon bermaydi. Atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan qo'shimcha mahsulotlarni qayta ishlash va keyinchalik utilizatsiya qilish muammosini hosil bo'lgan konsentratdan tuzlar, metallar va boshqa mahsulotlarni ajratib olish texnologiyalarini qo'llash orqali hal qilish mumkin. Tuzsizlantirish sho'rlaridan resurslarni olish atrof-muhitga zararli ta'sirni minimallashtirish, shuningdek, daromad olish orqali tuzsizlantirish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi [20].

Turli mamlakatlarda suv balansini saqlashda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, suv iste'moliga jiddiy e'tibor qaratilayotgani katta ahamiyat kasb etmoqda. Tuzsizlangan suvdan keng miqyosda foydalanish qayta tiklanadigan chuchuk suv manbalariga yukni kamaytiradi, bu esa, shubhasiz, butun dunyodagi ekologik vaziyatga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Eng tejamkor va samarali usul dengiz suvini teskari osmosli o'simliklar yordamida tuzsizlantirishdir. Teskari osmos texnologiyasi, ham dengiz, ham yuqori sho'rlangan er osti suvlari uchun ishlatiladi, o'zida yuqori sifatli suvni tozalash, yuqori mahsuldorlik, past energiya iste'moli, foydalanish qulayligi va qulayligi, shuningdek, butun suvni tozalash jarayonining nisbatan past narxini birlashtiradi. Suvni sho'rlash va sho'rsizlantirish qurilmalari juda qimmatga tushishiga qaramay, bugungi kunda tabiiy suvlarni saqlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Tuzsizlantirishning takomillashtirilgan va yuqori samarali texnologiyalarini ishlab chiqish, uni qayta ishlash korxonalarini qurish va foydalanishga hozirdanoq zarur mablag'larning ajratilishi kelajakda global suv inqirozining oldini olishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Danilov-Danilyan V. I. Rossiyaning suv resurslari: davlat, foydalanish, himoya qilish, boshqarish muammolari // Iqtisodiyot. Soliqlar. To'g'ri. 2019. No 12. 18–31-betlar. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-5-18-31.
2. Danilov-Danilyan V.I. Global ekologik muammo va barqaror rivojlanish. Moskva universiteti axborotnomasi. Ser. 6: Iqtisodiyot. 2019. No 4. B. 8–23.
3. Suvmi yoki moymi? Yagona suv xo'jaligi tizimini yaratish / D. V. Kozlov [va boshqalar]; jami ostida ed. D. V. Kozlova. M.: Bimpa, 2008. 456 b.
4. Rossiya agrosanoat majmuasida suv resurslaridan foydalanish muammolari va istiqbollari / V. N. Shchedrin [va boshqalar]; jami ostida ed. V. N. Shchedrin. M.: Meliovodinform, 2009. 342 b.
5. Ivankova T. V. Tanqislik sharoitida suv resurslarini samarali boshqarish tajribasi (Isroil misolida) // Astraxan Ekologik ta'lim byulleteni. 2018 yil. No 1(43). 78–88-betlar.
6. Vergunov A. I., Fedotov R. V., Lapina I. A. Ichimlik suvi ta'minoti maqsadida yer usti manbalaridan suvni tozalashning biosorbsion-membrana usulidan foydalanish tajribasi

// Sanoat mintaqalarining atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik xavfsizligining dolzarb masalalari: xalqaro materiallar. ilmiy-amaliy. Konf., Kemerovo, 3-4 oktyabr. 2017 Kemerovo, 2017, 174-176-betlar.

7. Fesenko L. N., Pchelnikov I. V., Fedotov R. V. Teskari osmos tizimlari konsentratidan natriy gipoxlorit ishlab chiqarish texnologiyasi // Qattiq holat hodisalari. 2018 jild. 284. B. 807–813. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.284.807>.

8. Pchelnikov I. V., Fedotov R. V., Breus S. A. Qishloq joylari uchun suvni tozalash texnologiyasini tanlash to'g'risida // IOP konferentsiya seriyasi: Materialshunoslik va muhandislik. 2020.962(4). 042083. DOI: 10.1088/1757-899X/962/4/042083.

9. Mosin O. V. Dengiz suvini tuzsizlantirish zavodlari // Sanitariya muhandisligi, isitish, havoni tozalash. 2011. No 12(120). 30–33-betlar.

10. Mosin O. V., Ignatov I. Dengiz suvini tuzsizlantirishning zamonaviy texnologiyalari // Energiyani tejash va suvni tozalash. 2012. No 3. P. 13–19.

11. Askeriya A. A., Xamizov R. X., Migol V. G. Kremniy birikmalarini teskari osmoz membranalari orqali massa o'tkazishning o'ziga xos xususiyatlari // Suv ta'minoti va sanitariya muhandisligi. 2015. No 2. S. 20–26.

12. Elsukov A. V., Katasonov M. A. Viloyat shaharlarining suv ta'minoti tizimini takomillashtirish // Z. usul 2022. No 2(4). 23–26-betlar.

13. "Rossiya Federatsiyasining 2018 yilda suv resurslarining holati va foydalanish to'g'risida" gi davlat hisoboti. M.: NIA-Priroda, 2019. 290 b.

14. Xamza A. E., Djabrailov X. A., Baitesh K. Teskari osmos orqali dengiz suvini tuzsizlantirishni avtomatlashtirish // Kollokvium-jurnal. 2019 yil. 14-2(38-son). 125–129-betlar.

15. Kisel A. V. Membran texnologiyalari yordamida Qora, Azov va Kaspiy dengizlarining dengiz suvini tuzsizlantirish // Fanlar byulleteni. 2019 yil. 3-jild, № 2(11). 79–94-betlar.

16. Smirnova E. E. Dengiz suvini tuzsizlantirish usullari. Vestnik nauki. 2020. 2-jild, № 1(22). 249–252-betlar.

17. Ishlab chiqarilgan suvni tuzsizlantirish uchun membrana texnologiyalarining joriy yutuqlari / N. A. Ahmad, P. S. Goh, L. T. Yogaratinam, A. K. Zulhairun, A. F. Ismoil // Tuzsizlantirish. 2020 jild. 493. 114643. DOI: 10.1016/j.desal.2020.114643.

18. Gendeberya N. V., Maksimova S. V. Dengiz suvini tuzsizlantirish uchun muzlatish usulining qo'llanilishini baholash // 21-asrda sayyoramizning global iqlim o'zgarishi sharoitida Sibir va Arktikani rivojlantirishda daryo havzasini boshqarish muammolari: Sat. hisobot XIX stajyor. ilmiy-amaliy. Konf., Tyumen, 2017 yil 17 mart. Tyumen: TIU, 2017, 45-52-betlar.

19. Venkatesh Murthy B., Santhoshkumar H., Nagesh H. Qayta tiklanadigan manbalardan foydalangan holda dengiz suvini tuzsizlantirish tartibini loyihalash va ishlab chiqish // Atrof-muhit va barqaror rivojlanish uchun elektr, elektronika va kompyuter injiniringidagi so'nggi tendentsiyalar bo'yicha xalqaro konferentsiya (ICRTEEC 2022). 2022 jild. 2461. 060004. <https://doi.org/10.1063/5.0092776>.

20. <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-i-tehnologiy-opresneniya-vody-dlya-tseley-pitievogo-vodosnabzheniya>.